

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: REALIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS

[Administração, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 27/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12572086

Claudia Bispo Alves¹

Orientador: Carolina da Silva Arruda²

Orientador: Tâmmilla Duarte Ribeiro Lisboa²

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a gestão democrática escolar e seus vários instrumentos de gestão responsáveis por garantir a democracia no âmbito educacional do Instituto Federal de Goiás. O modelo de gestão escolar democrático e participativo ganhou forças com as alterações na Constituição Federal de 1988 reforçadas em 1996 com a lei 9.394, a LDBEN que tornou obrigatório às escolas públicas o uso da gestão democrática. Nesta pesquisa foi desenvolvida a metodologia de pesquisa descritiva, através de pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados mostram que o IFG tem se mostrado preocupado em produzir, revisar e avaliar seus documentos institucionais visando promover uma gestão integrada com a comunidade interna e externa para aplicar uma gestão democrática efetiva. Há necessidade de envolver mais a comunidade externa nas decisões do IFG para que as demandas sejam

mais relacionadas com as necessidades da comunidade onde o Instituto estiver implantado.

Palavras-Chaves: Gestão Escolar. Gestão Democrática e participativa. Institutos Federais de Educação

ABSTRACT

This research aims to present democratic school management and its various management instruments responsible for guaranteeing democracy in the educational field. In the escolar scope of the Federal Institute of Goiás. The democratic and participatory school management model gained strength with the amendments to the 1988 Federal Constitution reinforced in 1996 with Law 9.394, the LDBEN that made it mandatory for public schools the use of democratic management. The results show that the IFG has been concerned with producing, reviewing and evaluating its institutional documents in order to promote integrated management with the internal and external community to apply effective democratic management. There is a need to involve the external community more in IFG decisions so that the demands are more related to the needs of the community where the Institute is located.

Keywords: School Management. Democratic and participative management. Federal Institutes of Education

1. INTRODUÇÃO

A temática Gestão Democrática e Participativa é pertinente, pois têm sido recorrentemente o tema de discussões sobre as práticas do gestor escolar e a participação da comunidade nas decisões e projetos realizados na unidade escolar.

A expressão “gestão democrática” foi incluída na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1990) como um princípio. Na LDB (BRASIL, 1996), art. 206, inciso VI, traz a seguinte redação: “O ensino será ministrado com base

nos seguintes princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei.” Abriu-se então a possibilidade de mudança na legislação educacional.

Lembrando que a gestão democrática tem sua inserção no texto da LDB em dois incisos do artigo 14:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I) participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II) participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A construção da escola democrática, portanto, depende da ampliação do conhecimento dos professores e das comunidades escolares acerca da importância da democratização da escola pública, participando na vida da escola, bem como dos instrumentos de gestão escolar (projeto pedagógico, regimento escolar e outros).

Uma escola é uma organização, que é formada por alunos, professores, coordenadores e funcionários que desenvolvem um trabalho em conjunto com o objetivo de formar cidadãos aptos a atuarem e contribuírem para o bem comum da sociedade onde todos estão inseridos. Sendo assim, para alcançar o seu objetivo, uma escola deve ser gerenciada por todas as pessoas envolvidas neste processo para que possam expor suas ideias, contribuindo para uma formação com eficácia dos estudantes que em conjunto possam planejar, organizar, comandar, controlar e coordenar.

A participação de toda comunidade escolar nas decisões da escola, promove o desenvolvimento de um senso crítico social, de posturas éticas por parte dos envolvidos, tanto de professores como de alunos e demais funcionários. Essa é a responsabilidade de uma escola democrática, criar cidadãos éticos, isso claro, se as informações e objetivos forem apresentados com clareza, função essa de responsabilidade do gestor.

São muitos os anseios que permeiam a gestão escolar, nesse sentido a pesquisa busca identificar se no Instituto Federal de Goiás (IFG) há uma visão que contemple um conjunto de ações cooperativas. Constituir uma gestão democrática exige muito. Apresenta grandes desafios a serem superados, alguns fora do alcance dos gestores, mas outros que podem ser superados.

É objetivo desse trabalho compreender a gestão participativa e suas contribuições no ambiente escolar do IFG. Os objetivos específicos visam, mostrar a importância de estimular uma gestão mais participativa que permita com que os alunos do ensino médio e superior da referida instituição, desenvolvam as suas habilidades e capacidades, que conte também com a participação de todos os envolvidos com a mesma (pais, educadores e funcionários).

2. METODOLOGIA

Com relação à metodologia, o emprego do método de abordagem foi qualitativa, a partir do método hipotético-dedutivo, foi utilizado devido ao caráter exploratório que provoca reflexões a fim de melhorar a análise dos resultados. Dessa forma, houve melhor compreensão das várias informações pesquisadas, uma vez que se incluíram também alguns trechos de abordagens dialéticas entre autores de obras referenciadas (MINAYO, 2001).

Assim, seguiu-se com o objetivo descritivo e, para tanto, foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica nas referências de livros físicos,

pesquisa documental (manuais, boletins e cartilhas) via internet, pesquisa bibliográfica nas referências on-line de livros virtuais, bem como em artigos de revistas, jornais, documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico, tais como casos de processos jurisprudenciais que, em muito, complementaram o conteúdo, além dos documentos institucionais do IFG.

Na fase do levantamento documental se procedeu com a análise da legislação vigente no que tange aos princípios da gestão democrática: Constituição Federal de 1988 (CF/88); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96); Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e os documentos do IFG: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFG, 2019a), Plano Político-Pedagógico Institucional (IFG, 2019b) e o Regulamento do Conselho de Campus (IFG, 2015).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta parte do trabalho serão expostas as leis que fundamentaram a gestão escolar democrática e sua aplicabilidade na rede escolar pública. Apresentando a evolução do modelo de gestão escolar após sanção das leis. Será explicada a atual estrutura da gestão educacional, descrevendo as suas divisões e seu funcionamento na organização escolar, apresentando uma estrutura que segue o modelo de gestão democrática, fazendo uma análise sobre o uso destas divisões para a melhoria do sistema gerencial da educação.

Na primeira parte discutir-se-á os marcos regulatórios que estabeleceram a gestão democrática no ambiente escolar. Na segunda parte será tratado a questão da aplicação do PNE (Plano Nacional da Educação) que prioriza um conjunto de metas a serem alcançadas pelas escolas visando a melhoria da qualidade do ensino. Na última parte será discutido a importância do PPP (Projeto Político Pedagógico) a serem formalizados no ambiente escolar com a participação de toda a comunidade na sua elaboração, acompanhamento e avaliação.

3.1 A Gestão Democrática e Seu Marco Legal: O que mudou na gestão escolar após a CF de 1988

A Constituição Federal de 1988 no que se diz respeito à educação, destaca em seu capítulo III Da Educação, da Cultura e do Desporto no art. 205: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1990).” Este artigo apresenta os responsáveis por oferecer uma educação de qualidade, estando a cargo do estado em parceria com a família o dever desta promoção, reforçando a importância da colaboração da sociedade.

Para que esta lei seja respeitada e vivenciada na prática escolar, fica clara a necessidade da democratização na gestão escolar. Em seu inciso VI do art. 206 da CF, é implantada a gestão democrática no ensino público. Agora com a lei em vigor reforçada na Lei 9.394/1996 (LDB) as escolas públicas passam pelo processo de transição do modelo de gestão centralizador, onde o diretor era a figura máxima da escola, o único responsável pela tomada de decisão no ambiente escolar, para o modelo de gestão democrática e participativa, este processo de descentralização do poder das mãos do diretor, não foi fácil e mesmo sendo uma lei que precisa ser cumprida, até hoje muitas escolas não se adequaram de fato as ideias democráticas e participativas, no papel a escola apresenta-se como seguidora do modelo democrático, porém na prática a cultura da gestão centralizadora continua a vigorar em muitas escolas públicas (BRASIL, 1996).

Mesmo com a deficiência no cumprimento dos conceitos de gestão democrática as alterações na Constituição Federal de 1988, foram fundamentais para a evolução da gestão participativa nas escolas públicas. Mesmo com certa timidez as ideias de gestão democrática hoje se fazem presente em grande parte nas instituições de ensino pública no Brasil.

Saviani (1980) descreve o significado de Gestão como um processo para a tomada de decisões, organização, direção. O processo de gestão é fundamental para promover o desenvolvimento de uma organização a atingir seus objetivos, cumprir suas responsabilidades. Para ele, gestão da educação significa ser responsável por garantir a qualidade de uma “mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 1980, p. 120).

3.2 Plano Nacional de Educação

A lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. No Art. 2º coloca que a partir da vigência da Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes. Acrescenta no Art. 3º que a União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá avaliações periódicas da implementação do PNE (BRASIL, 2001).

O PNE é um documento que propõe metas a serem alcançadas a cada decênio pela educação brasileira, neste documento há uma organização das prioridades a ser trabalhada, a responsabilidade pelo alcance destas metas é compartilhada com os diferentes níveis do governo como: municipal, estadual e federal. É uma ferramenta democrática para facilitar a comunicação da educação em todo o território nacional, essa parceria busca uma melhoria nos resultados dos planos investidos. (BRASIL, 2001)

O processo democrático de elaboração do plano tem dois componentes essenciais: um político e outro técnico. O componente político se refere à participação da sociedade na apresentação de propostas, na expressão dos desejos, no debate e na aprovação do conteúdo do plano. No fundo, o Plano Nacional, os Planos Estaduais e os Planos Municipais de Educação são um retrato do país que queremos. O segundo componente diz respeito aos elementos técnicos, como dados estatísticos, demográficos e educacionais das redes estadual, municipal e privada,

avaliações, experiências de qualidade, dados qualitativos sobre o ensino, a infraestrutura, os serviços sobre planos anteriores, etc. Objetividade e habilidade política são requisitos fundamentais para fazer da participação um instrumento enriquecedor e legitimador do processo e do produto.

Dentre os objetivos principais do PNE destacam-se: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência com sucesso, na educação pública e democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Mesmo após a CF de 1988 estabelecer a utilização do modelo de gestão democrática nas escolas públicas foi apenas com Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/1996 que ela passou de fato a ser utilizada. Em seu art. 14 a LDB coloca os sistemas de ensino como responsáveis por definirem as normas da gestão democrática do ensino público, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Para o cumprimento do que está exposto na LDB fica evidente a necessidade da participação da comunidade e o envolvimento dos profissionais da educação na gestão escolar. Porém, a realidade vivida na maior parte das escolas públicas brasileiras destoa desta proposta. Algumas vezes porque o gestor escolar não tem a preocupação de envolver a equipe e a comunidade, outras vezes o inverso acontece, a comunidade acaba optando por não querer participar, preferem não se envolver diretamente, e transferem sua responsabilidade para a equipe

gestora da escola. Quando isso acontece a tomada de decisão fica comprometida, pois sem discussões das ações a serem aplicadas na escola, a equipe de gestão escolar toma a decisão que lhe convém, e não há contestações, já que os responsáveis por decidir em parceria com a gestão não se comprometeram.

Tanto a LDB – lei 9.394/96, quanto o PNE – lei nº 10.172/2001 dão respaldo aos conceitos de gestão escolar democrática e participativa. Estas auxiliam na aplicação e fiscalização da gestão educacional.

Quanto a estrutura da organização escolar, deve funcionar basicamente como qualquer outra empresa, mediante a existência de construções, instalações, máquinas e equipamentos e a base fundamental que é o ser humano. No entanto, a finalidade da educação é diferentemente concebida, de acordo com a temporalidade, a intencionalidade educativa e a política educacional a que se vinculam (IANNONE, 2006).

O organograma das instituições escolares, precisa ser bem enxuto. Quando se trata de democratização escolar, tem que ter certo cuidado com a hierarquização, para não haver colisão de conceitos, considerando que a gestão democrática parte da ideia de trabalho em conjunto, onde todas as partes são ligadas diretamente. Torna-se contraditório falar neste modelo de gestão e enquadrar os componentes da mesma em conjuntos paralelos.

De acordo com Rosa (2004, p. 182):

No passado, a necessidade de divisões, departamentos, setores era imperiosa, e a base era a velocidade com que a teia se movia, lentamente, isto porque os mecanismos de previsão/ planejamento, organização, direção/chefia, coordenação e controle (as funções administrativas de Fayol) eram morosos.

Atualmente, com tudo ocorrendo em tempo real, essas funções continuam existindo, porém todas funcionam ao mesmo tempo, como uma roda em alta velocidade, e, se uma delas não consegue acompanhar a velocidade das demais, ela é assumida pelo conjunto, que, de alguma forma força a harmonização das funções.

Percebe-se uma falta de conhecimento da estrutura educacional global, cada indivíduo restringe-se a sua área de atuação esquecendo o trabalho em conjunto. Esse comportamento não condiz com a realidade da gestão democrática que a maioria das instituições de ensino diz aplicar.

Nunes, (apud BASTOS, 2005, p. 19) afirma que:

A abertura das escolas para o mundo urbano tornou-se palco de conflitos e disputas. Em algumas escolas secundárias, o regime de self-government através do qual a gestão escolar era realizada pelos próprios alunos, organizados em conselhos, nos quais decidiam sobre sanções disciplinares, estímulos aos colegas retardatários, apoio aos menos ajustados, programas de estudos supletivos, atividades curriculares e extracurriculares, etc. foi tido como exercício de “anarquia” que, sem sólidas raízes no círculo familiar dos alunos, invertia a hierarquia da autoridade escolar, promovendo a desordem.

Necessita-se fazer um trabalho que conscientize os profissionais da educação do seu verdadeiro papel na estrutura escolar. Para tal é preciso investir na formação contínua e permanente do seu pessoal. Faz-se necessário também apresentar a nova estrutura educacional, quebrando antigos paradigmas e fiscalizar a aplicação destes novos conceitos.

3.3 Projeto Político-Pedagógico

Em uma escola norteada pelos conceitos de gestão democrática, é interessante que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, não fique restrito aos coordenadores pedagógicos, para o desenvolvimento de um bom projeto, a participação da equipe escolar, oferece ferramentas importantes. Escutar o que cada setor tem a opinar e levantar possíveis soluções aos questionamentos levantados.

O projeto está diretamente ligado as intenções almejadas pela escola, esse desejo deve ser documental. O termo político aplica-se ao sentido de desempenhar a política, de prestar atenção ao que é público, ter habilidade no tratamento oferecido às relações humanas. O termo pedagógico refere-se à dimensão da realização da finalidade da educação, que é a ação de ensinar e de aprender.

O Projeto Político-Pedagógico é um documento fundamental, norteador das ações que formam a identidade da escola. Seus objetivos são: resgatar a intencionalidade da instituição, que é a de ensinar aos alunos os conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, preparando-os para o mundo do trabalho e para a cidadania; superar a fragmentação do conhecimento e as ações individuais que geram disputas, promovendo a gestão democrática; fortalecer o grupo para lidar com os conflitos e contradições; intervir na prática

escolar no sentido de discuti-la, analisá-la e modificá-la. (CARVALHO et al. 2008, p. 44)

Para Bastos (2005, p. 22-23), a gestão democrática da escola pública deve ser:

(...) incluída no rol de práticas sociais que podem contribuir para a consciência democrática e a participação popular no interior da escola. Esta consciência, esta participação, é preciso reconhecer, não tem a virtualidade de transformar a escola numa escola de qualidade, mas tem o mérito de implantar uma nova cultura na escola: a politização, o debate, a liberdade de se organizar, em síntese, as condições essenciais para os sujeitos e os coletivos se organizarem pela efetividade do direito fundamental: acesso e permanência dos filhos das classes populares na escola pública.

Diante destes conceitos, pode-se integrar a elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico ao modelo de gestão democrática. A LDB nº 9394/96 em seu Art. 14, dispõe sobre os seguintes princípios direcionadores da gestão democrática nas escolas públicas:

- I. – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político- pedagógico da escola;
- II. – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Cabe a cada escola a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, não há um modelo pronto para ser seguido, as escolas como as empresas possuem diferenças em suas estruturas e devem adaptar-se a individualidade de cada unidade de ensino. Este projeto precisa passar pelo Conselho Escolar que será o responsável em aprová-lo ou não.

O Projeto Político-Pedagógico é um elemento de grande importância para a gestão democrática. Considerado como o eixo central da organização do trabalho na escola, ele deve articular os aspectos administrativos (plano de ação do diretor/escola e regimento escolar) aos aspectos pedagógicos (currículo, métodos, avaliação, formação continuada) e ao objetivo, assegurando a unidade teórica e metodológica no trabalho didático e pedagógico, a unidade na organização do trabalho escolar e a coerência entre o planejado e o executado nas práticas escolares.

Do ponto de vista emancipador o PPP segundo Veiga e Fonseca (2004, p. 55) precisa:

(...) superar a visão conservadora e extrapolar o centralismo burocrático. Pressupõe o envolvimento de diferentes instâncias que atuam no campo da educação, além do coletivo da escola, na construção do Projeto Político-Pedagógico, exprimindo sua intencionalidade pedagógica, cultural, profissional e construindo um modelo de gestão que podemos entender como democrático.

O PPP é um direcionador das práticas da gestão. Este projeto deve conter os objetivos e as metas, diante destas definições a gestão busca formas de desenvolvê-las para o alcance das expectativas lançadas no

projeto. Deve também expressar a cultura da escola, seus valores, os modos de pensar e agir das pessoas que o elaboraram. Para Veiga e Fonseca (2004, p. 56) “o projeto não se constitui na simples produção de um documento, mas na consolidação de um processo de ação – reflexão – ação que exige o esforço do conjunto e a vontade política do coletivo escolar.

Em relação ao Ensino Médio, mudanças na organização da educação profissional foram brevemente anunciadas na Lei N° 9.394 de 1996, a LDBEN/96. Os caminhos para a educação profissional que não foram estabelecidos na LDBEN/96 foram pontualmente demarcados por meio de decretos e leis posteriormente aprovados. No contexto histórico, a legislação e o tratamento dado à educação profissional revelam a trajetória e configuração da educação para o trabalhador no Brasil.

Cumprido destacar que a terminologia Educação Profissional “é genérica e abrange vasta gama de processos educativos, de formação e treinamento em instituições e modalidades variadas” (CHRISTOPHE, 2005, p. 2).

Comumente vemos as expressões educação profissional, educação tecnológica, curso profissionalizante, capacitação profissional, ensino técnico, ensino integrado, educação integral, usadas sem diferenciação, referindo-se a quaisquer processos de capacitação para o trabalho. Essa não-diferenciação não é apenas uma questão terminológica, mas principalmente de concepções que implicam até mesmo a forma de se conceber essa modalidade de ensino.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer deste capítulo será apresentada a caracterização do Instituto Federal de Goiás que foi a escola estudada, mostrando a realidade do público atendido pela organização. Serão apresentados e analisados os resultados obtidos com o estudo.

4.1 Caracterização do Instituto Federal de Goiás

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) foi criado pela Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008^[1], tendo, por finalidade, formar e qualificar profissionais para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisas e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e com a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada. Equiparada às universidades federais, os IFs são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicâmpus, especializados na oferta de educação profissional, tecnológica e gratuita em diferentes modalidades de ensino. No âmbito do estado de Goiás temos dois Institutos Federais, o Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IFGoiano).

O IFG oferece desde educação técnica integrada ao ensino médio à pós-graduação Lato e Stricto Sensu. Na educação superior, a instituição conta com os cursos de tecnologia – especialmente na área da indústria – e cursos de bacharelado e licenciatura. Na educação profissional técnica de nível médio, o IFG atua de forma integrada, articulando a formação técnica com o ensino médio, atendendo também ao público de jovens e adultos, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Apesar de os cursos técnicos integrados e da educação de jovens e adultos pertencerem ao mesmo nível de ensino, a EJA apresenta aspectos específicos dessa modalidade. Esse fator questiona se essa representação limitada a 2 (dois) discentes realmente conseguirá levar ao conselho as especificidades de todas as modalidades.

Alguns autores utilizam os termos destacados empregando significados diferentes do que a legislação concernente utiliza, por exemplo, as expressões “educação técnica” e “educação tecnológica” são utilizadas na legislação para determinar Níveis de Ensino da Educação Profissional – educação técnica referindo-se ao nível médio e educação tecnológica, tratando do nível superior da educação profissional.

Conforme Durães (2009), as expressões ensino técnico e educação técnica estão estritamente ligadas a “uma educação relacionada a uma profissionalização que forma trabalhadores ligados ao fazer e não ao saber, trabalhadores que apenas executam tarefas” (p. 165), enquanto educação tecnológica envolveria domínio dos princípios científicos e tecnológicos próprios a um determinado ramo de atividade humana.

No contexto do IFG, permanece a luta pela democratização por meio da ampliação de acesso aos segmentos sociais historicamente excluídos, da efetiva participação dos segmentos internos na definição dos seus rumos e da ampliação da sua função social e da afirmação incontestável da sua autonomia institucional, bem como por meio da sua preservação como espaço de realização de ações sociais, políticas e culturais. Nessa perspectiva, reafirmar sua identidade de instituição formadora de ideias, conhecimentos e cultura e de sujeitos qualificados tecnicamente como profissionais e cidadãos.

O objetivo precípua do IFG é mediar, ampliar e aprofundar a formação integral, omnilateral^[2], de profissionais-cidadãos, capacitados a atuar e intervir no mundo do trabalho, na perspectiva da consolidação de uma sociedade democrática e justa social e economicamente. Portanto, o papel social da instituição é visualizado na produção, na sistematização e na difusão de conhecimentos de cunho científico, tecnológico, filosófico, artístico e cultural, construídos nas ações dialógicas e socializadas. Atualmente, o IFG atende mais de 11 mil alunos nos seus 14 *campi* em funcionamento: Anápolis, Formosa, Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Uruaçu, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Goiânia Oeste, Senador Canedo e Valparaíso de Goiás.

O regimento escolar do IFG mostra que é a legislação interna que orienta o instituto, na visão de gestão democrática este documento foi elaborado de forma coletiva. A coordenação é a responsável por elaborar e buscar sugestões da comunidade escolar, para melhorias no regimento. A

equipe de organização está atenta para que o regimento esteja de acordo com as leis e normas regulamentares voltadas a educação.

O Regimento escolar do IFG prevê a criação do Conselho de Câmpus em cada uma das suas unidades, sendo este constituído por representantes docentes, técnicos administrativos, discentes, pais e comunidade externa. No seu artigo 1º é possível verificar a dimensão de importância deste conselho na gestão democrática da instituição:

Art. 1º – O Conselho de Câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG, doravante denominado Concâmpus, órgão máximo do Câmpus, é uma instância Institucional que, em conformidade com os princípios expressos na legislação do IFG, no planejamento institucional, nas políticas acadêmicas mediante escuta, participação e deliberação da comunidade, conduz processo decisório de forma compartilhada e complementar com a Direção-geral do Câmpus, no que se refere à gestão administrativa, orçamentária e acadêmica. É um colegiado normativo, consultivo e deliberativo, segundo as matérias, temas e institucionalidade vigente no âmbito do Câmpus (IFG, 2015, p. 03).

De acordo com Carvalho et al. (2008, p.75) o Regimento Escolar tem papel importante:

(...) torna-se um elemento fundamental na organização do trabalho escolar. Ele deve sintetizar o projeto político-pedagógico da escola e expressar as

*características próprias da instituição, quais sejam:
sua filosofia, seus objetivos,*

*sua organização pedagógica, administrativa, didática
e disciplinar. Caso contrário, é apenas um amontoado
de regras e normas, sem coesão e sentido.*

O Regimento Escolar é um instrumento da organização administrativa e pedagógica. É a lei maior da escola, define sua natureza e finalidade, bem como normas e critérios que regulam seu funcionamento. A importância do Regimento Escolar é que por ser uma lei, favorece o bom andamento da organização no que se refere a medidas socioeducativas que se façam necessárias. Tem também a função pedagógica, já que contém as necessidades da comunidade escolar.

Apesar de ser tão importante o seu uso, percebe-se que as instituições de ensino, acabam não dedicando a atenção necessária. Busca-se consultar o Regimento Escolar, em casos esporádicos de indisciplina dos alunos. Sendo, pois este um documento pouco popular no âmbito escolar, quando o certo seria, que toda a comunidade tivesse conhecimento do seu conteúdo e contribuíssem para o seu melhoramento.

Para a prática da autonomia escolar do IFG alguns mecanismos são explicitados, como a existência de estrutura de gestão colegiada, que garante a gestão compartilhada, a eleição de diretores e a ação em torno de um projeto político-pedagógico. Antes de estarem aptos a concorrer os interessados passam por uma avaliação, seguida de uma formação em gestão para então estarem prontos para o pleito eleitoral.

Uma expectativa que muitas pessoas tinham com relação à eleição era a de que esta conseguiria eliminar o autoritarismo existente na escola e a falta de participação de professores, alunos, funcionários e pais nas decisões. A suposição por trás dessa expectativa era a de que a falta de participação e o autoritarismo existentes na escola se deviam, em grande parte ou exclusivamente, ao fato de o diretor, não tendo compromissos com o pessoal escolar ou com os usuários da escola, por não ter sido escolhido por estes, tendia a articular-se apenas com os interesses do Estado, voltando as costas para a unidade escolar e sua comunidade. Com a eleição, esperavam que a escola se encaminhasse rapidamente para uma convivência democrática e para a maior participação de todos em sua gestão. (PARO, 2001, p. 398)

No que se diz respeito às competências atribuídas a gestão e as dificuldades de pô-las em prática, as competências são muitas, o gestor escolar tem que administrar a escola como um todo: as questões burocráticas, financeiras, o pedagógico, o humano, enfim tudo. O que dificulta mais e que requer muito tempo nas questões administrativas e burocráticas.

Sabe-se que o histórico de desigualdade no acesso à educação escolar no Brasil se reflete na história do ensino médio e da educação profissional. Por longos anos o ensino médio de orientação propedêutica foi ocupado quase que exclusivamente pelos filhos das classes mais abastadas. A classe dominante sempre delimitou “uma relação de

correspondência entre o lugar ocupado na divisão social do trabalho e o nível de escolaridade” (RAMOS, 2017, p. 22).

Atualmente, as redes estaduais de ensino respondem pela maior parte das matrículas do ensino médio, mas a atuação da rede federal é também significativa, no IFG quase 4000 alunos, segundo o relatório de autoavaliação de 2019 estão matriculados no ensino técnico integrado ao ensino médio.

Quando integrada ao ensino médio, a educação profissional técnica apresenta uma comunidade estudantil predominantemente jovem e, portanto, com significativo repertório de experiências vividas no ambiente escolar por articular ensino médio e ensino técnico.

No IFG, podemos afirmar que a organização de itinerários formativos que permitam o diálogo entre os diferentes cursos da educação profissional e tecnológica (formação inicial e continuada, técnica de nível médio e de graduação e pós-graduação tecnológica), ampliando as possibilidades de formação vertical continuada. A sintonia dos currículos com as demandas sociais, econômicas e culturais locais, permeando os das questões de diversidade cultural e de preservação ambiental, pautada na ética da responsabilidade e do cuidado e o reconhecimento do trabalho como experiência humana primeira, organiza o processo. (PACHECO, 2011, p. 51).

No Estado de Goiás o IFG, na condição de instituição pública que oferta educação profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio, destaca-se por sua tradição de anos desenvolvendo educação profissional, bem como pelas transformações que lhes foram impostas no decorrer dos embates políticos pelos quais passa o ensino médio técnico no Brasil.

Para Fernandes (2012) a gestão democrática requer como princípio fundamental a construção de um processo permanente e contínuo de planejamento participativo cujo principal instrumento norteador de

política é o projeto pedagógico unificado. Este deve ser trabalhado nos diversos *campi* dos Institutos Federais de Educação com metodologias que envolvam os segmentos integrantes da comunidade escolar na definição de objetivos, metas e ações, consonantes com a função social do Instituto, bem como, com o compromisso de execução do que foi planejado, disso resultando planos de trabalho anuais que devem responder aos desafios diagnosticados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFG, 2019a).

O caráter participativo necessário para a construção do PPPI – Projeto Político-Pedagógico Institucional, tendo em vista a necessidade de retratar a intencionalidade educativa coletiva, é evidenciado no documento. Porém, sem projetar maiores detalhamentos sobre a composição e efetivação da participação nos *campi*. A estrutura do PPPI/IFG seguiu as recomendações do Conselho Nacional de Educação/CNE e seus itens “foram discutidos em ações de sensibilização com a comunidade e em grupos” (IFG, 2019b).

A metodologia participativa desenvolvida na construção deste PPPI representa a implantação formal de um canal de interlocução e de produção coletiva, envolvendo os diversos segmentos da comunidade – professores, técnicos administrativos, alunos e gestores. Os que participaram ativamente se tornaram, através do encaminhamento das suas proposituras, os representantes legítimos de toda a comunidade acadêmica a qual foi previamente sensibilizada e mobilizada para participar desses fóruns de reflexão e (re)construção coletiva do PPPI do IFG.

Fortalecer a ação participativa dos alunos nesses processos colabora com a vivência democrática no seio escolar e com o sentimento de pertencimento destes com a instituição, possibilitando assim que se visualizem enquanto agentes autônomos e colaborativos na busca por um ensino de qualidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram utilizadas como pano de fundo da pesquisa as concepções de gestão e participação estudantil na perspectiva democrática, com base na legislação educacional vigente, que evidenciou aspectos legais resguardados para a efetivação da participação estudantil na gestão de instituições de ensino públicas enquanto comunidade escolar.

Os estudos utilizados como fundamento teórico no percurso da pesquisa foram possível apresentar as estruturas da instituição pesquisada. No levantamento documental se procedeu com a análise da legislação vigente no que tange aos princípios da gestão democrática: Constituição Federal de 1988(CF/88); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) (BRASIL, 1996) e o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) (BRASIL, 2015).

Ao fazer esse caminho de estudo, percebemos que mesmo depois de quase trinta anos da inscrição do princípio da gestão democrática na Constituição Federal, o maior desafio é a sua transposição no campo prático, ou seja, a implementação de uma gestão democrática em instituições e sistemas de ensino hierarquicamente organizados e fundados sobre concepções e práticas de organização e gestão opostas ao princípio da gestão democrática.

Além disso, anseia-se que o ensino médio integrado na perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica seja uma ponte que possibilite a formação de sujeitos conscientes do exercício da sua cidadania e que reconheçam o seu papel enquanto agentes de transformação na busca pela justiça e equidade social. Para tanto, é preciso que concebamos a escola como uma “comunidade democrática de aprendizagem” (LIBÂNEO et al., 2012, p. 419).

Ao analisar os documentos reguladores do IFG, tais como: Regimento Geral, PDI e PPPI conseguimos perceber que a instituição prima pela participação coletiva de todos os setores na elaboração, acompanhamento e avaliação dos seus instrumentos regulatórios,

contribuindo para uma gestão democrática. Foi possível perceber que mesmo tendo uma política voltada à participação efetiva da comunidade, na prática também ocorre a omissão de alguns setores, principalmente dos pais e comunidade externa, que preferem não intervir na gestão da instituição.

Neste sentido, acredito que seja necessária uma maior sensibilização da comunidade sobre o papel social do IFG na comunidade em geral e o quanto a participação e contribuição de todos os membros envolvidos favorece o crescimento da instituição e o retorno social do trabalho realizado com os estudantes que passam por esta instituição e assumem seu papel profissional na comunidade.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, J. B. Gestão democrática da educação as práticas administrativas compartilhadas: In:

BASTOS, João Baptista (Org.). Gestão Democrática. 4. ed. p. 7-30. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

BRASIL. Constituição da república Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 18 set. 2020, 1990.

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 18 set. 2020, 1996.

BRASIL. Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2001.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília, DF: Inep, 2015. 404 p.

CARVALHO, E. J. G.; PAINI, L. D.; CROCE, M. L.; CARBELLO, S. R. C. Gestão Escolar. Secretaria de Estado da Educação do Paraná: Universidade Estadual de Maringá, 2008. Disponível <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/218-2.pdf> Acesso em: 05 out. 2020.

CHRISTOPHE, M. A legislação sobre a educação tecnológica no quadro da educação profissional brasileira. 2005. Disponível em: <http://www.iets.org.br/biblioteca/A_legislacao_sobre_a_educacao_tecnologica.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2020.

DURÃES, M. N. Educação Técnica e Educação Tecnológica Múltiplos Significados no Contexto da Educação Profissional. Educação e Realidade.v.34. n. 3. 159-175. 2009.

FERNANDES, F. C. M. Uma Prática de Planejamento Participativo Desenvolvida no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Holos. Ano 28, v. 2, 2012.

IANNONE, L. R. A organização escolar em novas versões. Revista e-Curriculum, v. 1, n. 2, p. 0, 2006

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. Resolução nº 006, de 23 de março de 2015. Aprova o Regimento do Conselho de Campus. Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiânia, GO, 23 mar. 2015. Disponível em: <https://www.ifg.edu.br/attachments/article/1007/resolucao062015concampus.pdf> Acesso em: 7 nov. 2020, 2015.

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/IFG 2019/2023. Disponível em: https://www.ifg.edu.br/attachments/article/11546/PDI_IFG_2019_2023.pdf. Acesso em: 07 nov.2020, 2019a.

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. Relatório de Autoavaliação Institucional (2019).

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. Plano Político-Pedagógico Institucional – PPPI/IFG 2018. Disponível em:

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/11548/PPPI_IFG_2018.pdf.

Acesso em 10 nov. 2020, 2019b.

LIBÂNEO, J. C. Ensinar e aprender, aprender e ensinar: o lugar da teoria e da prática em didática. In LIBÂNEO, José Carlos e ALVES, Nilda (orgs.).

Temas de pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São Paulo:

Cortez, 2012.

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001.

PACHECO, E. (org.). Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica. Fundação Santilanna. São Paulo: Editora Moderna, 2011.

PARO, V. H. Gestão Democrática da Escola Pública. 3 ed. Ática, 2001.

RAMOS, M. N. Ensino médio integrado: lutas históricas e resistências em tempos de regressão. In: ARAÚJO, Adilson Cesar; SILVA, Claudio Nei Nascimento da (Orgs.). Ensino médio integrado no Brasil: fundamentos, práticas e desafios. Brasília: Ed. IFB, 2017.

ROSA, C. Gestão Estratégica Escolar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 1980.

VEIGA, I. P. A.; FONSECA, M. (Orgs). As dimensões do projeto político – pedagógico. 3 ed. Campinas – SP: Papirus, 2004.

[1] Essa lei transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,

concebidos então como autarquias federais detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

[2] O conceito de omnilateralidade é de grande importância para a reflexão em torno do problema da educação em Karl Marx (1818-1883). Ele se refere a uma formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho e pelas relações burguesas.

¹ Bispo70@Hotmail.Com – Facuminas

² Pedagogico@Facuminas.Com.Br – Facuminas

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!